

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

RESOLUÇÕES DE QUESTÕES OLÍMPICAS: GEOMETRIA E **ARITMÉTICA**

 DOI: 10.5281/zenodo.13916788

Berlândia Oliveira da Silva¹⁰⁶

David Francisco de Souza¹⁰⁷

Luan José Neris¹⁰⁸

Raniel Adeildo Menezes de Santana¹⁰⁹

Orientadora: Islanita Cecilia Alcantara de Albuquerque Lima¹¹⁰

() Minicurso: Duração () 2 tardes - 8h () 2 noites - 8h

(X) Oficina: Duração (X) 1 tarde - 4h () 1 noite - 4h

¹⁰⁶ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: berlandia.silva@upe.br

¹⁰⁷ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: david.francisco@upe.br

¹⁰⁸ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: luan.neris@upe.br

¹⁰⁹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: raniel.adeildo@upe.br

¹¹⁰ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: islanita.albuquerque@upe.br

RESUMO

Considerando a defasagem que é vista no ambiente escolar por grande parte do alunado na educação básica acerca da matemática, observa-se a necessidade de se buscar estratégias que viabilizem o estímulo e a participação ativa dos alunos. Desse modo, as olimpíadas estudantis são possibilidades eficientes encontradas para modificar tais concepções. Participar de olimpíadas seja a Olimpíada Pernambucana de Matemática (OPEMAT), ou as Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) se mostra uma alternativa eficaz para transformar a percepção dos alunos sobre a matemática, onde um ambiente desafiador e competitivo desperta o interesse dos alunos pela matemática. Nessa perspectiva esta oficina tem como objetivo apresentar questões de caráter olímpico das áreas de aritmética e geometria, apresentar suas resoluções, além de refletir a importância das olimpíadas no ambiente escolar. Além disso, essa oficina possibilita a capacitação de futuros professores de matemática, onde os mesmos se tornam capazes de preparar os alunos para estas olimpíadas. Nesse sentido, as questões que serão abordadas possibilitam uma visão e experiência de como os conhecimentos matemáticos são trabalhados nas olimpíadas.

Palavras-chave: Oficina; Olimpíadas; Capacitação.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE

Em primeiro momento, será feita uma breve discussão acerca da importância das olimpíadas, em específico a OPEMAT e OBMEP. Posteriormente, serão apresentadas as questões a serem trabalhadas durante a oficina, e ainda será dado um tempo para que os participantes possam tentar respondê-las. Em seguida será feita a análise das soluções das questões apresentadas pelos participantes e ademais, serão discutidas e desenvolvidas as resoluções e a demonstração dos métodos utilizados para se resolver cada uma das questões. Por fim, será realizado o encerramento da oficina.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Data Show
- Quadro
- Piloto e Apagador • Papel Ofício

REFERÊNCIAS

[1] DIAS, Thiago. **Capacitação de professores para treinamento Olímpico: Aritmética**. OPEMAT, 2022.

[2] RODRIGUES, Adriano Regis. **Capacitação de professores para treinamento Olímpico: Geometria Euclidiana Plana**. OPEMAT, 2022.